

FRANZ ZEILNER

**ERNÄHRUNGSSOUVERÄNITÄT: EINE INTERDISZIPLINÄRE
PERSPEKTIVE**

Universität Wien, Masterstudium Politikwissenschaft

INHALTSVERZEICHNIS

Ernährungssouveränität: Der Beginn und das Konzept

Das Recht auf Nahrung - ein Menschenrecht

Das Problem der Verteilungsgerechtigkeit

Die sechs Prinzipien der Ernährungssouveränität

Das Fazit

Verwendete Literatur

Einleitung

Ernährungssouveränität ist ein Konzept, welches die weltweite Kleinbäuerinnen und Kleinbauern Bewegung Via Campesina und viele andere lokale, nationale und transnationale Initiativen seit dem Jahre 1996 vorantreibt und weiterentwickelt

Ernährungssouveränität ist ein Begriff der nach dem Verständnis ihrer Befürworter das Recht aller Völker, Länder und Ländergruppen, ihre Landwirtschafts- und Ernährungs- politik selbst zu bestimmen, definiert bzw. umfasst. Mit der globalen Bewegung für Ernährungssouveränität ist auch ein Prozess der kontinuierlichen Ausarbeitung und Weiterentwicklung des Konzepts verbunden. Das Lebensmittelsystem soll auf einer partizipativen Basis neu gedacht und gestaltet werden. Es ist aber kein fertiges Modell für die Welt oder einer in Zukunft (vielleicht) vorhandenen Weltgesellschaft. Wesentlich ist es bzw. wäre es, dass alle Menschen mit ihren Möglichkeiten sich daran beteiligen und Werte, besonders unwiederbringliche, schätzen lernen. Das betrifft den Lebens- raum von Menschen und von Mitgeschöpfen, der für ein gesundes langes Leben wesentlich ist.

Die gegenständliche Arbeit untersucht das Thema Ernährungssouveränität aus dem Blickwinkel interdisziplinärer Perspektiven.

Annahme des Autors:

„Ernährungssouveränität leistet einen wesentlichen Beitrag für das Recht von Menschen die Art und Weise der Produktion, des Konsums und der Verteilung von Lebensmitteln selbst zu bestimmen, ohne die Lebensgrundlagen anderer Menschen und Regionen zu untergraben“

Forschungsleitende Fragen

- Garantieren die sechs Prinzipien der Ernährungssouveränität dass das Selbstbestimmungsrecht aller Menschen in der Ernährungspolitik realisiert bzw. gestärkt werden kann?
- Stellt Ernährungssouveränität die Menschen, die Lebensmittel erzeugen, verteilen und konsumieren, ins Zentrum der Nahrungsmittelsysteme und nicht die Interessen der Märkte und der transnationalen Konzerne?
- Das Recht auf Nahrung betrifft auch zukünftige Generationen. Müssen deshalb Staaten eine Politik betreiben, damit die Voraussetzungen und auch die Befähigung der Menschen einer Gesellschaft sich gesund zu ernähren mittel- und langfristig gesichert sind und nicht gefährdet werden?

Ernährungssouveränität: Der Beginn und das Konzept

Ernährungssouveränität ist ein fundamentaler Baustein für ein gerechtes und zukunftsfähiges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Nach dem Verständnis ihrer Befürworter bezeichnet Ernährungssouveränität deshalb das Recht aller Völker, Länder und Ländergruppen, ihre Landwirtschafts- und Ernährungspolitik selbst zu definieren. Dieser Begriff wurde anlässlich der Welternährungskonferenz im Jahre 1996 von der internationalen Kleinbauern- und Landarbeiterbewegung Via Campesina geprägt. Es ist ein politisches Konzept und (noch) kein wissenschaftlicher Fachbegriff (Klaffenböck et al 2011, S 100).

Bereits zwei Jahre nach der Welternährungskonferenz 1996 wurde in Frankreich die erste Attac-Gruppe gegründet, deren wesentlichstes Ziel die Besteuerung von Finanztransaktionen war bzw. ist und die dann auch in europäischen und außereuropäischen Ländern Verbreitung fand. Besonders arbeitet Attac gegen eine Expansion des Freihandels auf globaler Ebene (WTO) und auch gegen andere bilaterale Freihandelsabkommen. Koordinationen sind bereits gut ausgebaut wie beispielsweise auch mit der Inhaltsgruppe „agrattac“ in Österreich (Choplin et al 2011, S 10; vgl. auch <http://www.attac.at>).

In Österreich sind auch die 1974 als Österreichische Bauernvereinigung gegründete bzw. dann 2005 umbenannte ÖBV-Via Campesina Austria und das Agrarbündnis Österreich, ein Bündnis für Konsument/innen und Landwirt/innen für den Bereich der Ernährungssouveränität wesentlich (Choplin et al 2011, S 11; vgl. auch <http://www.agrarbundnis.at>).

2008 erfolgte dann der Zusammenschluss der Mitglieder der Europäischen Bauern-Koordination CPE (1986-2008) mit anderen Bäuerinnen- und Bauernorganisationen sowie auch mit Landarbeiter/innenorganisationen aus den damaligen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und anderen Staaten. Damit

entstand die Europäische Koordination Via Campesina mit dem Hauptziel der Umgestaltung der europäischen Agrarpolitik in eine legitime, gerechte, solidarische und nachhaltige Agrar- und Ernährungspolitik (Choplin et al 2011, S 9; vgl. auch <http://www.eurovia.org>).

Ernährungssouveränität ist ein Konzept, das die weltweite Kleinbäuer/innen Bewegung Via Campesina und viele weitere lokale, nationale und transnationale Initiativen seit dem Jahre 1996 fördert und weiterentwickelt. Sie fokussiert zwar auf lokale und regionale Märkte, sie ist aber ein globales Konzept und basiert auf einer internationalen Solidarität unter Bäuerinnen und Bauern sowie auf einem grundlegenden Verständnis der internationalen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Es ist das Recht von Menschen, die Art und Weise der Produktion, des Konsums und der Verteilung von Lebensmitteln selbst zu bestimmen, ohne dadurch die Lebensgrundlagen anderer Menschen und Regionen negativ zu beeinträchtigen (Goethe 2009, S 2; vgl. auch https://online.boku.ac.at/BOKUonline/lv_detail?cLvNr=261477, 11.10.2013, Seite 1).

Ernährungssouveränität umfasst sowohl die soziale als auch die ökonomische Komponente der Ernährung. Sie impliziert weit mehr als nur eine Ernährungssicherung und verfolgt das Konzept, dass die Bevölkerung einer Region oder eines Landes unter Achtung der Rechte anderer Länder, ihre Landwirtschafts- und Verbraucherpolitik selbst bestimmen kann. Das Selbstbestimmungsrecht der Menschen ist hier der wesentlichste Punkt. Dieses Recht auf Selbstbestimmung ist auch deshalb von besonderer Wichtigkeit geprägt, weil sich bereits weltweit die Produktion, der Konsum und die Verteilung von Lebensmitteln, d.h. die Lebensmittelversorgung sowie auch die Landwirtschaft in einer Krise* befinden. Ernährungssouveränität ist deshalb nicht nur ein Schritt hin zur Veränderung unserer Lebensmittel- und Agrarsysteme, sondern auch ein wichtiger

Schritt in Richtung Wandel unserer Gesellschaft (Redebeitrag von Agrar Attac auf der Demonstration „Wir haben es satt!“, 30.März 2012).

*Folgen dieser weltweiten Krise sind auch in Europa feststellbar. Beispielsweise durch massive Verschlechterung der Agrarpreise wodurch hier Agrarbetriebe auch in existenziell bedrohliche Situationen kommen. Durch europaweite Proteste betroffener Personen wurde diese Problematik auch bereits in den Medien und in verschiedenen Bevölkerungsschichten thematisiert und bewusst gemacht. Hier ist auch die Forderung nach mehr Demokratie wesentlich, die aber weder national noch europäisch beschränkt werden darf (Buckel et al 2012, S 44).

Viele Probleme, so auch im Bereich der Lebensmittel und Agrarsysteme, können auf nationalstaatlicher Ebene nicht mehr gelöst werden, weil sie bereits globale Probleme geworden sind. Es ist daher auch im Bereich der Lebensmittel- und Agrarsysteme bzw. der Ernährungssouveränität wesentlich, dass interdisziplinär angelegte Global Studies soziale und politische Strukturen, Wirkungsweisen und Abhängigkeiten erforschen (Goethe 2009, S 6).

Unsere Gesellschaft ist im Wandel, dies zeigt sich in vielen Bereichen und auch darin, dass es dort zu einer zunehmenden Ökonomisierung kommt, die man zumindest auf den ersten Blick nicht mit Leistung, reiner Effizienz usw. in Verbindung bringen würde. Interdisziplinäre Projekte, die auch veränderte Governance und Gerechtigkeitsvorstellungen untersuchen, sind hier bzw. werden hier zu enormer Wichtigkeit und müssen auch das Thema Ernährungs-souveränität umfassen. Die Bedeutung der Landwirtschaft grundsätzlich, hier besonders der Kleibäuerinnen und Kleinbauern für das tägliche Leben der Menschen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden (%attac Ernährung, Positionspapier, Juli 2011).

Die Perspektive muss hier „ein gutes Leben für alle“ sein, wobei soziale Innovationen besonders wesentlich sind. Bereits mit dem Entstehen einer modernen Wissensgesellschaft hat sich soziale Innovation selbst emanzipiert und wird fortlaufend immer mehr zum Antrieb vieler Veränderungen, so auch im Bereich der Produktion, des

Konsums und der Verteilung von Lebensmitteln. Die Form der Zusammenarbeit, die Errichtung von Netzwerken, die Organisation von Prozessen usw. sind hier von erheblicher Relevanz. Im Bereich der Ernährungssouveränität haben die Bäuerinnen und Bauern nicht nur ein Bewusstsein für dieses Thema entwickelt und artikuliert, sondern sich auch über soziale Netzwerke und Initiativen auch selbst eingebracht (Wirtschaftsnachrichten 12/2013, S 12).

Das Recht auf Nahrung – ein Menschenrecht

Als Menschenrecht ist das Recht auf Nahrung bzw. das Recht auf angemessene Ernährung im Völkerrecht verankert. Dieses Menschenrecht ist ein grundlegendes Recht und auch ein Selbstbestimmungsrecht – welches das Recht frei von Hunger zu sein jedenfalls inkludiert - jedes Menschen, welches mit der Erklärung der Menschenrechte von 1948 von der UN-Staatengemeinschaft festgelegt wurde. Die konkrete Norm ist hier Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Vereinte Nationen (UNO) Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948).

Als weitere wesentliche Rechtsnorm trat dann 1976 der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte in Kraft. In Artikel 11 ist hier das Recht eines jeden Menschen auf einen angemessenen Lebensstandard, der Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Wohnen und die Möglichkeit, gegen Not- und Krisenfälle vorsorgen zu können umfasst, festgeschrieben. Konkret ist das Recht auf „ausreichende Ernährung“ in Artikel 11, Absatz 1 als Teil des Rechts auf angemessenen Lebensstandard geregelt, das in Absatz 2 nochmals definiert wird als „grundlegendes Recht eines jeden, vor Hunger geschützt zu sein“ (Artikel 11 UN-Sozialpakt).

Bereits mit diesen Rechtsnormen wurden fundamentale Schritte gesetzt, die zumindest demokratische Regierungen verpflichten, das Recht auf Nahrung als eines der grundlegenden Menschenrechte anzuerkennen. Es ist auch die Voraussetzung für die Umsetzung anderer Menschenrechte wie beispielsweise Gesundheit, Bildung und die

Teilnahme am kulturellen Leben. Das Recht auf angemessene Nahrung umfasst mehrere Dimensionen wie etwa den ökonomischen und physischen Zugang, aber auch die direkte und indirekte Verfügbarkeit angemessener Nahrungsmittel. Unter dem ökonomischen Zugang ist besonders zu verstehen, dass adäquate Nahrung leistbar sein muss ohne die Verwirklichung anderer Grundbedürfnisse zu gefährden. Der physische Zugang betrifft Hindernisse bzw. Behinderungen, mit denen Menschen konfrontiert sind und sich deshalb nicht adäquat ernähren können. Den Staat trifft hier die Verpflichtung, sowohl die direkte als auch die indirekte Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln – in entsprechender Qualität und nach altersgemäßen physischen Anforderungen - zu gewährleisten. Das umfasst auch dass ausreichend produktives Land vorhanden ist und die Notwendigkeit der Bereitstellung anderer natürlicher Ressourcen, welche notwendig sind um die Menschen adäquat bzw. angemessen ernähren zu können. Ernährungssouveränität bringt hier sicher auch wesentliche Vorteile (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948; UN-Sozialpakt).

Das Recht auf adäquate bzw. angemessene Nahrung ist nach herrschender Lehre nur dann verwirklicht, wenn jedes Kind, jede Frau und jeder Mann als Einzelperson oder gemeinsam mit anderen Menschen, jederzeit physisch und wirtschaftlich Zugang zu angemessener Nahrung oder den notwendigen Mitteln zu deren Beschaffung haben. Dieses Recht auf adäquate bzw. angemessene Ernährung gilt jedenfalls als verletzt, wenn durch dauerhaften Entzug von Nahrung bzw. von wesentlichen Nahrungs- grundlagen die Würde des Menschen verletzt wird (Allgemeiner Kommentar Nr. 12 des Sozialausschusses der Vereinten Nationen).

Die Umsetzung bzw. die Einklagbarkeit des Rechtes auf Nahrung ist jedoch strittig und hängt vor allem von der Rechtslage des konkreten Nationalstaates ab, weil ein Menschenrechtsabkommen vorerst nur die Staaten verpflichtet, welche die Umsetzung durchführen müssen. Betroffene Menschen haben hier auch kein Individual- beschwerdeverfahren und somit keine Möglichkeit einer politischen Beschwerde bei den Vereinten Nationen (UN-Menschenrechtskommission).

Um das Recht auf adäquate bzw. auf angemessene Ernährung besser verwirklichen zu können hat die UN-Menschenrechtskommission aber einen Sonderberichterstatte eingesetzt. Auch die Vertragsstaaten verfassen alle fünf Jahre Staatenberichte über den Stand der Verwirklichung des Rechtes auf Nahrung. Zudem haben die Vereinten Nationen in den Artikeln 55 und 56 der UN-Charta auch die Erhöhung des Lebensstandards der Menschen als grundlegende Aufgabe der Vereinten Nationen und auch aller Mitgliedstaaten klar festgeschrieben (UN-Menschenrechtskommission; Artikel 55 und 56 UN-Charta).

Im Jahre 1999 hat dann auch der UN-Sozialausschuss in seinem Allgemeinen Kommentar Nr.12 festgestellt, dass den Vertragsstaaten aus dem Sozialpakt Pflichten in mehrerer Hinsicht erwachsen. Hier wird besonders auch auf das Recht auf angemessene Ernährung Bezug genommen. Unabhängig davon ist aber bei der Verwirklichung dieses Menschenrechts der politische Wille des konkreten Nationalstaates von enormer Wichtigkeit (UN-Menschenrechtskommission; UN-Sozialausschuss 1999, Allgemeiner Kommentar 12).

Dieser politische Wille ist auch für die Umsetzung der „Freiwilligen Leitlinien zum Menschenrecht auf Nahrung“, die 2003 in Rom beim Welternährungsgipfel verabschiedet wurden, wesentlich. Mit diesen Leitlinien erfolgte eine weitere Konkretisierung und Interpretation zum Verständnis des Rechts auf angemessene Ernährung (Welternährungsgipfel 2003, Freiwillige Leitlinien zum Menschenrecht auf Nahrung).

Über diese Leitlinien und auch andere Rechtsnormen hinausgehend muss bzw. sollte in naher Zukunft auch eine konkrete bzw. spezifische Auslegung durch Grundsatzurteile der Verfassungsgerichte in den sogenannten „Menschenrechtsvertragsstaaten“ erfolgen. Es ist hier beispielsweise die Feststellung rechtserheblich, welche Handlungen oder Unterlassungen eine Verletzung des Rechts auf Nahrung darstellen. Es ist hier klar zwischen der Unfähigkeit und der mangelnden Bereitschaft eines Vertragsstaates zur Einhaltung seiner Verpflichtungen zu unterscheiden. Das Unvermögen des Staates, mittellosen Menschen Zugang zu gesunder Nahrung zu verschaffen muss hier aber

nachgewiesen werden (UN-Ausschuss über wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte, CESCR).

Das Problem der Verteilungsungerechtigkeit

Die Krise der Europäischen Union bzw. die weltweite Krise die wir heute erleben, ist nicht nur eine Finanzkrise, sie ist auch eine Wirtschafts-, Verteilungs-, Klima-, Demokratie- und Ernährungskrise. Also eine Mehrfachkrise bzw. eine multiple Krise. Durch wechselseitige Abhängigkeiten haben sich die Probleme verstärkt und führten zudem auch zu einer Vertrauenskrise und zu vielen öffentlichen Diskussionen (Buckel et al 2012, S 11 ff; vgl. auch Choplin et al 2011, S 12).

Wesentliche Verursacher der Krise bzw. Verursacher der Problementstehung und deren Fortsetzung ist auch die Förderung der Agrarpolitik durch die industrialisierte, erdölabhängige Massenproduktion die zu einer Verteilungsungerechtigkeit von Nahrungsmitteln, von Saatgut, von landwirtschaftlichem Boden, von Ressourcen wie besonders auch Wasser führte. Dadurch wurden bzw. werden vor allem auch Macht- verhältnisse bzw. die Verteilung von Macht beeinflusst. Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden sind hier aber jedenfalls von Relevanz. Im Norden ist besonders auch ein Verlust der Biodiversität vorhanden und auch der Klimawandel, das Problem der Patentierung sowie gentechnische Manipulationen von nicht geringem Einfluss. Sie stellen jedenfalls auch eine Bedrohung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft dar. Eine demokratisch kontrollierte landwirtschaftliche Produktion und damit die Sicherung der bäuerlichen Landwirtschaft und der Ernährungssicherheit der Bevölkerung muss langfristig sichergestellt werden. Die Verwirklichung dieser Ziele ist nur über die Ernährungssouveränität möglich (Goethe 2009, S 3 ff).

Das Konzept der Ernährungssouveränität beruht jedenfalls auf dem Recht auf leistbare, gesunde, ökologisch nachhaltig und sozial gerecht produzierte Nahrung für alle Menschen. Wesentlich für dieses Konzept ist auch, dass Nahrung nicht als Ware produziert und verteilt wird um Gewinn zu erzielen, sondern um eine gutes Leben für alle zu ermöglichen

(<https://online.boku.ac.at/BOKUonline/lv.detail?cLvNr=261477>, 11.10.2013, Seite 1).

Deshalb stehen auch die Menschen, welche die Nahrungsmittel erzeugen, verteilen und konsumieren, im Mittelpunkt und nicht die Interessen multinationaler Konzerne. Produziert wird gesunde, ausreichende Ernährung für die Menschen bestimmter Regionen unter Rücksichtnahme ihrer kulturellen Essgewohnheiten. Ein radikales Umdenken im Bereich der Landwirtschaft – für die die Grundsätze des Biolandbaus hilfreich sind - und der Konsument/innen ist hier jedenfalls notwendig und bedeutet dass nicht mehr Wachstum und Produktion entscheidend sind, sondern Reduktion, Kreislaufwirtschaft und regionale Vermarktung. Weitermachen wie bisher ist jedenfalls keine Option (Die Zeit ist reif für Ernährungssouveränität, Grüne Bildungswerkstatt Wien, Juni 2011).

Das gilt auch in Bezug auf den Welthandel. Ernährungssouveränität bedeutete das Recht von Staaten, ihre Lebensmittelproduktion selbst zu gestalten. Das Recht darf nicht von der WTO und einzelnen Handelspartnern eingeschränkt werden. Die WTO hat nach Ansicht von Via Campesina beim Thema Landwirtschaft nichts verloren. Nach Ansicht von Thomas Gröbly beschreibt „Freihandel oder Ernährungssouveränität“ eine falsche Alternative. Ernährungs-souveränität bedeutet nicht dass jede Ein- und Ausfuhr verboten ist, sie wendet sich aber gegen die Abhängigkeit von Export- bzw. Importmärkten. Sie steht eindeutig für einen Primat der Selbstversorgung mittels einer ökologisch und sozial nachhaltigen Produktion (Choplin et al. 2011, S 32 ff; vgl. auch Thomas Gröbly Forum 11).

Besonders dürfen auch Kreditauflagen und Strukturanpassungs-Programme des Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank das Recht auf Ernährungssouveränität ebenso wenig einschränken bzw. negativ beeinflussen. Sie

zwingen Entwicklungsländer regelmäßig zum Verzicht auf staatliche Saatgutverteilung, auf Handelskontrollen und auf Lebensmittel-Reserven, oder zur Förderung von exportorientierten Anbauprogrammen um ihre Schuldenlast zu reduzieren. Von der Agrarpolitik wird den Landwirt/innen vielfach eine Situation vorgegeben, die diese zur Annahme veranlasst nur dann weiter existieren zu können, wenn sie sich dem internationalen Wettbewerb stellen. Besonders ist auch die gesamte Agrarpolitik der WTO und der Europäischen Union zunehmend auf den Weltmarkt ausgerichtet und damit in das krisenanfällige Weltwirtschaftssystem integriert. Es besteht hier die Notwendigkeit die Produktions-, Handels- und Konsummodelle zu verändern und eine völlig neue Agrar- und Ernährungspolitik, global und lokal bzw. national, zu errichten (Choplin et al 2011, S 96)..

National steht Ernährungssouveränität jedenfalls auch für das Recht ländlicher Gemeinden und lokaler Produzent/innen auf Selbstbestimmung, auf demokratische Selbstorganisation und auf das verfügen über landwirtschaftliche Produktionsmittel. Sie steht auch für das Selbstbestimmungsrecht von Verbraucher/innen gegenüber der Wirtschafts- und Kommunikationsmacht von Lebensmittelkonzernen und Handelsketten. Das Konzept Ernährungssouveränität fragt wem Wissenschaft und Forschung dienen sollen, und stellt Konsumenten und Produzenten an erste Stelle (Goethe 2009, S 1 ff).

Die sechs Prinzipien der Ernährungssouveränität

Das Konzept der Ernährungssouveränität fordert eine demokratische Lebensmittel- und Agrarpolitik, um gutes und ausreichendes Essen der Menschen zu ermöglichen. Ernährungssouveränität stellt die Menschen, die Lebensmittel erzeugen, verteilen und konsumieren, ins Zentrum der Nahrungsmittelsysteme, nicht die Interessen der Märkte und transnationalen Konzerne. Nach Darstellung der sechs Prinzipien der Ernährungssouveränität soll es als gegeben angesehen werden können, dass die

Ernährung der Bevölkerung eindeutig im Vordergrund der Prinzipien steht (Erklärung von Nyeleny 2007).

1. Vorrang für die Ernährung der Bevölkerung: Es umfasst als Prinzip das Recht auf ausreichende, gesunde, kulturell adäquate Ernährung für alle Menschen, inklusive jener, die an Hunger leiden, in besetzten Gebieten und Konfliktzonen leben oder marginalisiert sind. Im Bereich der Ernährungssouveränität sind Lebensmittel keine Ware wie jede andere (Nyeleny Bericht; vgl. auch Die Zeit ist reif für Ernährungssouveränität, Grüne Bildungswerkstatt Wien, 2011, S 24 f).

2. Wertschätzung der Lebensmittelhersteller/innen: Das Prinzip der Wertschätzung und der Unterstützung der Lebensmittelhersteller/innen sowie die Respektierung deren Rechte umfasst die Ablehnung jeder Politik, die negativen Einfluss auf die Produzent/innen hat. Das bedeutet jedenfalls auch ein Umdenken der Konsument/innen und inkludiert auch die Frage „Was sind mir gesunde, regionale, biologische Nahrungsmittel wert?“ Nyeleny Bericht; vgl. auch Die Zeit ist reif für Ernährungssouveränität, Grüne Bildungswerkstatt Wien 2011, S 24 f).

Ein Umdenken der Konsument/innen erfolgte diesbezüglich bereits durch Alternativen zu bestehenden Einkaufsstrukturen. Lange Zeit kauften viele Konsument/innen vorwiegend Lebensmittel aus biologischem Anbau und achteten auch besonders auf das Ursprungsland. Aber selbst die Möglichkeit ausschließlich auf Bioprodukte aus dem Supermarkt umzusteigen ist keine dauerhaft günstige Lösung, weil hier vielfach deren Produktion anders gelaufen ist als diese den Konsument/innen suggeriert wird. Ein möglicher Lösungsweg sind hier sich auch sogenannte „FoodCoops“ wo Produzent/innen und Konsument/innen auch einander näher gebracht werden. Weltweit und auch bereits in einigen Städten Österreichs gibt es diesbezüglich Zusammenschlüsse von Personen und Haushalten, welche selbstorganisiert biologische Produkte direkt von den Erzeuger/innen beziehen. Das sind Menschen, die mit dem gegenwärtigen Lebensmittel- und Agrarsystem nicht zufrieden sind und deshalb eine selbstbestimmte Veränderung herbeiführen wollen. Vor allem geht es auch darum, die Anonymität zwischen Produzent/innen und Konsument/innen aufzuheben

und saisonale, regionale sowie ökologisch nachhaltige und sozial gerecht produzierte Lebensmittel in den Vordergrund zu stellen. Alle anfallenden Aufgaben werden hier selbst organisiert und basisdemokratisch entschieden (Schachreiter 2013, S22).

3. Etablierung von lokalen Produktionssystemen: Ein wesentliches Prinzip ist auch die Etablierung von lokalen Produktionssystemen, das auch bedeutet, dass die Produzent/innen und Konsument/innen wieder einander nähergebracht werden und diese auch ins Zentrum über Ernährungsfragen gerückt werden. Dadurch können sich diese besonders gegen Abkommen, Institutionen und Praktiken wehren, die nicht nachhaltig sind und ungerechten internationalen Handel fördern (Nyeleny Bericht; vgl. auch Die Zeit ist reif für Ernährungs-souveränität, Grüne bildungswerkstatt, S 24 f).

4. Stärkung der lokalen Kontrolle: Das Prinzip der Stärkung der lokalen Kontrolle bedeutet vor allem, dass die Verwaltung des Landes, des Bodens, der Tiere, der Weiden, des Wassers, des Saatguts und des Fischfangs in den Händen der lokalen Produzenten sind und dass deren Rechte respektiert werden. Hier ist es auch möglich geopolitische Grenzen zu überschreiten und Regionen festzulegen. Solche Regionen lassen sich aber eher selten klar abgrenzen. Sie entstanden meistens zufällig als Herrschaftsgebiete auf Grundlage feudaler Erbfolge und durch Änderungen von Eigentumsverhältnissen. Regionen* sind auch Verwaltungseinheiten in denen die notwendige Infrastruktur, besonders die Verkehrswege, sich allmählich entwickelte und die dann von lokalen Gemeinschaften bewohnt und genutzt werden. Kollektives Handeln von Produzent/innen unterschiedlicher Regionen und auch deren Abstimmungsverhalten werden unterstützt (Nyeleny Bericht; vgl. auch Die Zeit ist reif für Ernährungssouveränität, Grüne Bildungswerkstatt, S 24 f). .

*Eine Region ist immer ein intellektuelles Konstrukt, im eigenen Verständnis und in der Wahrnehmung von außen. Die Bildung von Regionen als gedanklicher Abstraktionsvorgang führt grundsätzlich auch zu Problemvereinfachungen. Regionen dienen als Projektionsflächen einer personalen Identität und eines Wir – Bewusstseins, komplexe Zusammenhänge werden auf die räumliche Dimension reduziert. Das ist auch im Bereich der Ernährungssouveränität wesentlich (Korunka et al 2010, S 18).

Damit kann auch zur Lösung internationaler Konflikte bzw. von Konflikten mit lokalem oder nationalem Bedeutungsgehalt beigetragen werden. Dieses Prinzip lehnt die Privatisierung von natürlichen Ressourcen eindeutig ab. Das betrifft beispielsweise Gesetze, Handelsabkommen, private Eigentumsrechte usw. (Nyeleny Bericht; vgl. auch Die Zeit ist reif für Ernährungs- souveränität, Grüne Bildungswerkstatt, S 24 f).

5. Der Aufbau von Wissen und Fertigkeiten: Das Prinzip des Aufbaus von Wissen und Fertigkeiten bedeutet, dass Ernährungssouveränität auf dem Wissen und den Fertigkeiten von lokalen Produzent/innen und Organisationen aufbaut. Von diesen werden auch die Produktionssysteme usw. entwickeln. Die Entwicklung von Forschungsprogrammen, die zukünftige Generationen nicht bedrohen, ist ein wesentliches Ziel. Damit werden auch alle Technologien zurückgewiesen, welche Produzent/innen oder zukünftige Generationen unterwerfen, bedrohen oder auf andere Art und Weise schädigen wie etwa durch die Gentechnik (Nyeleny Bericht; vgl. auch Die Zeit ist reif für Ernährungssouveränität, Grüne Bildungswerkstatt, S 24 f).

6. die Arbeit mit der Natur: Das Letzte von den insgesamt sechs Prinzipien der Ernährungssouveränität ist die Arbeit mit der Natur. Genutzt werden Umweltressourcen mittels Praktiken und Produktionsmethoden, welche agrarökologisch und diversifiziert sind. Wenig Inputs bzw. geringer Verbrauch ist hier wesentlich, sowie grundsätzlich die Optimierung der Ökosysteme und die Resilienz und Anpassung an den Klimawandel. Dadurch sollen Praktiken verhindert werden, die Ökosysteme schädigen. Das sind beispielsweise Monokulturen, intensive Tierhaltung usw. die auch viel Energie benötigen. Zudem sollen durch dieses Prinzip auch schädigende Praktiken des Fischfangs und andere, besonders industrielle, Produktionsmethoden, welche die Umwelt schädigen bzw. zerstören und zum Klimawandel beitragen verhindert werden. In Zukunft sollte innerhalb der Europäischen Union eine gemeinsame, auf diesen Grundsätzen aufbauende Agrarpolitik beschlossen werden. Bisher flossen öffentliche Geldmittel überwiegend an die exportierende Lebensmittelindustrie und zu Großgrundbesitzern, was weiter zur Industrialisierung der europäischen Landwirtschaft, die durch Überproduktion jene der Länder des globalen Südens negativ beeinflusste,

15

beitrag (Nyeleny Bericht; vgl. auch Die Zeit ist reif für Ernährungssouveränität, Grüne Bildungswerkstatt, S 24 f).

Zusammenfassungen/Bemerkungen (Fazit)

Es ist eindeutig zu bejahen, dass Ernährungssouveränität einen wesentlichen Beitrag für das Recht von Menschen die Art und Weise der Produktion, des Konsums und der Verteilung von Lebensmitteln selbst zu bestimmen leistet, ohne die Lebensgrundlagen anderer Menschen und Regionen zu untergraben.

Das Konzept der Ernährungssouveränität betrifft alle Menschen, die eine angemessene, gesunde und gesicherte Ernährung sichern bzw. erreichen wollen. Es ist aber auch eine demokratische Herausforderung für alle Regierungen, die das Menschenrecht auf ausreichende und gesunde Ernährung ernst nehmen. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage relevant: Welchen Wert hat Natur? bzw. welchen Wert hat unser Lebensraum?

Interessen und Machtverhältnisse dürfen nicht nur an Institutionen haften. Das Spiel von Interessen darf nicht zur Verschlechterung der Lebensqualität der Menschen führen, es darf nicht zur (unwiederbringlichen) Zerstörung unseres Lebensraumes bzw. der Natur führen. Eine Analyse der Ursachen, ein Aufzeigen sinnvoller Lösungswege und die Entwicklung konkreter Richtlinien bzw. Bauelemente für ein zukunftsfähiges, sozial und ökologisch nachhaltiges solidarisches Gesellschafts- und Wirtschaftssystem sind im Zeitalter der Globalisierung absolut notwendig. Die Ernährungssouveränität ist hier ein wesentliches Bauelement. Es liegt an den Entscheidungsträgern bzw. auch an den einzelnen Menschen selbst eine Ökonomie (und auch eine Ökologie) zu schaffen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen (vielleicht schon der Weltgesellschaft) orientiert, die auf die nur begrenzt vorhandenen Ressourcen Rücksicht nimmt und Ressourcen gerecht verteilt bzw. für alle nutzt. In diesem Kontext erfolgt auch die öffentliche Diskussion über die Zukunft der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP) die aber zu wenig die Ziele der Agrarpolitik sondern überwiegend die Verteilung zukünftiger Geldmittel fokussiert. Es sind hier Änderungen notwendig, die besonders

auch die fortschreitende Armut und den Ausschluss großer Teile der Bevölkerung vom Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln berücksichtigen.

Ernährungssouveränität ermöglicht grundlegende Alternativen, besonders jene anders zu denken. Notwendig ist ein Ausweg aus unserer gegenwärtigen Produktions- und Lebensweise, auch der Wechsel von fossilen Energieträgern in Richtung erneuerbare usw. Ernährungssouveränität ist hier auch eine Herausforderung an jeden Einzelnen, sich mit der Frage zu befassen, wie wir über unsere Ernährung und Gesundheit selbst bestimmen können. Sie betrifft vor allem Menschen, die mit und von der Natur leben. Entwicklungen zeigen aber, dass derzeit Natur bzw. Lebensraum in vielen Teilen der Erde für immer zerstört wird. Auf Ebene der Vereinten Nationen (UN) wurde bereits eine Institution geschaffen, die Biodiversität zum Gegenstand der politischen Agenda machen soll, wie vergleichsweise der Weltklimarat den Klimawandel. Das ist der neue Welt-Biodiversitätsrat IPES. Von wesentlicher Bedeutung ist auch die Kontrolle der Herkunft von Lebensmitteln. Das Ausmaß der Produktion, des Importes und des Exportes darf nicht durch global geltende Freihandelsregeln bestimmt werden. Die demokratische Entscheidung der Landwirt/innen, der Konsument/innen und auch von lokalen Politiker/innen ist hier von besonderer Wichtigkeit. Die lokale Kontrolle betrifft aber auch die Verfügungsgewalt über das notwendige Land und über notwendige Ressourcen. Absolut klar ist es auch, dass Ernährungssouveränität bzw. das Selbstbestimmungsrecht – zumindest in einem bestimmten Ausmaß nicht nur als ein Konzept für den Süden zu sehen ist, es kann beispielsweise auch im Norden umgesetzt werden. Durch die zunehmende Armut in den Industrieländern und die weltweit vorhandene Nahrungsmittelkrise besteht sogar eine Notwendigkeit die Ernährungssouveränität zu thematisieren und auch einzufordern. Auch wenn vielfach Lebensmittel „billig“ gekauft bzw. auch importiert werden können gibt es viele positive Argumente dafür, die regionalen und lokalen Selbstversorgungsmöglichkeiten zu erhalten, wiederzuerlangen oder neu einzurichten. Es gibt in Österreich, so wie auch in anderen europäischen Ländern immer mehr Menschen die über zu wenig Einkommen verfügen, um sich gesund ernähren zu können. Andererseits steigen die Gewinne der Lebensmittelkonzerne und auch der Supermärkte kontinuierlich an. Dagegen müssen

aber bereits seit längerer Zeit Landwirt/innen ihre Höfe schließen. Das betrifft besonders „Bergbauer/innen. Immer mehr Menschen haben auch deshalb weniger Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln.

Ernährungssouveränität bei richtiger Umsetzung bedeutet auch eine grundsätzliche Besserstellung der Landwirt/innen bzw. der Bäuerinnen und Bauern die gesunden und kulturell angepassten Lebensmittel unter sozial und ökologisch nachhaltigen Bedingungen herstellen. Wesentliche Argumente dafür sind kostendeckende Preise, die Reduzierung der Abhängigkeit vom Großhandel usw. Bereits seit langer Zeit erbringen Biobäuerinnen und Biobauern auch den Beweis dafür, dass der sogenannte Biolandbau bzw. eine umweltfreundliche und klimafreundliche Bewirtschaftung die Menschen in ihren Regionen auch ernähren kann.

Ernährungssouveränität umfasst auch einen Entwicklungsprozess der auch viel Bildungsarbeit notwendig macht. Es ist jedenfalls ein guter Weg mit Weitblick in die Zukunft der Menschen. Es ist ein globales Konzept und gilt nicht nur für Entwicklungsländer. Unabhängig davon, ob es sich um ein armes oder um ein reiches Land handelt, soll die Gesellschaft gemeinsam mit den Produzierenden darüber entscheiden, welche Landwirtschaft gewählt wird. Es erfolgt hier eine sinnvolle Demokratisierung im Sinne der Subsidiarität, weshalb es auch keine Marktabschottung gegenüber armen Ländern geben kann. Auch diese sollen bzw. können entscheiden, was für wen produziert wird und eventuelle auch exportiert wird.

Die sechs Prinzipien der Ernährungssouveränität garantieren, dass das Selbstbestimmungsrecht aller Menschen in der Ernährungspolitik realisiert bzw. gestärkt werden kann. Aus allen Prinzipien der Ernährungssouveränität ergibt sich klar der Vorrang für die Ernährung der Bevölkerung. Von besonderer Bedeutung ist hier jedenfalls die Wertschätzung der Lebensmittelhersteller/innen, die jegliche Politiken, Aktionen und Programme zurückweist, die Produzent/innen entwerten. Es werden Praktiken im Bereich der Ernährung der Menschen gewürdigt und unterstützt.

Ernährungssouveränität stellt eindeutig die Menschen, die Lebensmittel erzeugen, verteilen und konsumieren in den Mittelpunkt der Nahrungsmittelsysteme und nicht die Interessen der Märkte und der transnationalen Konzerne. Das garantiert bereits die

Wertschätzung der Lebensmittelhersteller/innen, darüber hinaus auch den Aufbau von Wissen und Fertigkeiten, die alle Technologien zurückweisen, die die Produzent/innen oder zukünftige Generationen unterwerfen oder bedrohen wie beispielsweise die Gentechnik. Das Recht auf Nahrung betrifft auch zukünftige Generationen. Ernährungssouveränität berücksichtigt nicht nur die aktuellen, sondern auch die zukünftigen globalen Herausforderungen der Welternährung. Die Umsetzung des Menschenrechts auf Nahrung hat hier den Vorrang vor anderen Rechten bzw. vor bi- oder multilateralen Abkommen. Zumindest sind demokratische Regierungen verpflichtet, das Recht auf Nahrung als eines der grundlegenden Menschenrechte anzuerkennen. Die Rechtslage des konkreten Nationalstaates, besonders aber der politische Wille, ist bei der Umsetzung von erheblicher Bedeutung. Nationalstaaten müssen eine Politik betreiben, damit die Voraussetzungen und auch die Befähigung der Menschen einer Gesellschaft sich gesund zu ernähren mittel- und langfristig gesichert sind und nicht gefährdet werden. Gesellschafts- und Wirtschaftsverständnis sollte ein mehr systemisches, integraleres bzw. ganzheitlicheres werden. Die Verständigung und der Ausgleich zwischen Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt, Ökologie, Ökonomie und Sozialem sind hier von enormer Bedeutung. Das sind auch die Säulen für ein gesamtgesellschaftliches Wohlbefinden. Eine liberale Gesellschaft bewegt sich immer im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung. Ernährungssouveränität leistet hier sicher einen wichtigen Beitrag für ein gutes Leben aller Menschen. Ernährungssouveränität im Kontext des Bildungssystems, vor allem im Bereich der Demokratiepolitischen Bildung, wäre ein wesentlicher Vorteil und eine gute Perspektive für die Zukunft.

Mag.Franz Zeilner

(31.Jänner 2014)

Verwendete Literatur

- Alternativwerkstatt zur globalen Krise, Attac Sommerakademie 2009, Wien 2009.
- %attac Ernährung, Positionspapier, Juli 2011, Attac Österreich Margarethenstraße 166, 1050 Wien.
- Buckel Sonja/Cuevas Romero Manuel Jose/Eberhardt PÜia/Georgi Fabian/Huke Nikolai/Kannankulam John/ Kaspakrek Bern/Krämer Anna/Lüddemann Dana/Oberndorfer Lukas/Pichl Maxiamilian/Ressel Saida/Tsianos S. Vassilis/Wissel Jens/Wolff Sebastian, Forschungsgruppe Staatsprojekt Europa (Hrsg.).Die EU in der Krise. Zwischen autoritärem Etatismus und europäischem Frühling, Münster 2012.
- Choplin Gerard/Strickner Alexandra/Trouve Aurelie (Hg.), Ernährungssouveränität, Für eine andere Agrar- und Lebensmittelpolitik in Europa, Wien 2011.
- Die Zeit ist reif für Ernährungssouveränität! Herausgeberin: Grüne Bildungswerkstatt Wien, Juni 2011.
- Erklärung von Nyeleny, Weltweites Forum für Ernährungssouveränität, Mali, Februar 2007.
- Goethe Tina, SWISSAID Schweizerische Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit, Ernährungssouveränität – Wege zu einer gesicherten Ernährung für Alle. Eine entwicklungspolitische Perspektive von SWISSAID, März 2009.
- Klaffenböck Gertrude/Salzer Irmi/Schütte Michi/Strickner Alexandra/Zielonke Nadine, Vom Recht auf Nahrung zur Ernährungssouveränität. Globale und lokale Strategien, Forum 11, Wien 2011.
- Korunka Christian/Frank Hermann/Lueger Manfred/Sandgruber Roman/Kainz Reinhard/Stuller Paulus (Hg.), Regionales Wirtschaften. Eine Chance für Lebensmittelunternehmen? Wien 2010.

- Redebeitrag von Agrar Attac auf der Demonstration „Wir haben es satt!“, 30.März 2012.
- Schachreiter Eva, FoodCoops Salzburg: Eine Alternative zu bestehenden Einkaufsstrukturen, UNI&LEBEN 2013.
- Thomas Gröbly Forum 11.
- Wirtschaftsnachrichten 12/2013.

Rechtsnormen, Rechtsakte

- Allgemeiner Kommentar Nr.12 des Sozialausschusses der Vereinten Nationen.
- Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UNO) von 1948.
- Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte von 1976.
- UN-Menschenrechtskommission
- UN-Sozialausschuss 1999, Allgemeiner Kommentar 12
- UN-Ausschuss über wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte, CESCR
- Welternährungsgipfel 2003, Freiwillige Leitlinien zum Menschenrecht auf Nahrung

Internetquellen

- foodcoops.at
- we-feed-the-world.at
- www.biodiversity.de
- www.ipbes.net
- FoodSharing & FoodCoop Salzburg
- <http://www.attac.at>
- <http://www.viacampesina.at>

- <http://www.agrarbündnis.at>
- <http://www.eurovia.org>
- <http://online.boku.ac.at/BOKUonline/lv.detail?cLvNr=261477>, 11.10.2013.
- <http://www.weltagrарbericht.de/themen-des-weltagrарberichtes/ernaehrungs-souverae...>, 02.12.2013

Mag.Franz Zeilner

(31. Jänner 2014)